

A PARTICIPAÇÃO DA ÁGUAS DE COIMBRA NO PROJETO EUROPEU CENTAUR

Telmo PAULA¹

RESUMO

O Projeto Europeu CENTAUR é uma ação inovadora integrante do programa H2020 e tem como objetivo desenvolver um sistema de controlo de caudal autónomo, inovador, económico e cuja operação permitirá reduzir o risco de inundações urbanas.

As soluções tradicionais “intensivas em recursos” para lidar com as inundações urbanas são muitas vezes difíceis de implementar em meios urbanos e bastante onerosas. Os recursos das entidades gestoras de água e saneamento e das autoridades locais para lidar com este tipo de problemas são, regra geral, limitados e, portanto, o desenvolvimento de estratégias de controlo em tempo real que permitam o armazenamento de caudal à escala local afirma-se como uma solução bastante interessante e que poderá vir a figurar como uma solução recorrente no futuro.

A Águas de Coimbra é parte integrante deste Projeto Europeu juntamente com outros seis parceiros, afirmando-se como uma parte importante do Projeto uma vez que se encontra a ser realizado um teste-piloto do funcionamento do sistema desenvolvido no Projeto na rede de drenagem da sua gestão.

O sistema instalado na rede de drenagem em Coimbra irá, em períodos de precipitação intensa, permitir a retenção de volumes de água elevados utilizando a capacidade de encaixe dos coletores existentes.

Palavras-chave: inovação, controlo, inundações, coletores, CENTAUR

¹ Engenheiro Civil, membro da Equipa de Apoio ao Planeamento e Exploração da AC, Águas de Coimbra, E.M., telmo.paula@aguasdecoimbra.pt

1. INTRODUÇÃO

Na sequência do programa H2020 várias entidades uniram-se, criando um grupo de trabalho com o intuito de desenvolver um sistema inovador de controlo automático de caudal que permitisse minimizar o risco de inundações urbanas, candidatando o projeto designado por CENTAUR ao apoio comunitário.

A empresa AC, Águas de Coimbra, E.M. (doravante designada por AdC), entidade responsável pelo abastecimento de água e a drenagem de águas residuais do concelho de Coimbra, é uma das entidades constituintes deste projeto. A sua ação nesta parceria passa essencialmente pela disponibilização da rede de drenagem da sua gestão e o apoio com meios humanos e equipamentos para instalação do sistema que se encontra em desenvolvimento e teste do seu funcionamento.

A rede de drenagem cuja gestão é feita pela AdC possui vários pontos de interesse nos quais poderia ser instalado o equipamento de controlo e ser testado o seu funcionamento. A zona mais central da cidade de Coimbra apresenta características que levam a que esta bacia se apresente como uma boa possibilidade para o estudo pretendido devido às inundações urbanas que ocorrem com alguma frequência em períodos de elevada intensidade de precipitação na zona da Praça 8 de Maio, uma zona baixa da cidade. A configuração e características da rede existente nesta bacia levam também a que esta zona se afigure como uma das melhores hipóteses para o estudo pretendido.

Figura 1 – Exemplo de inundaço urbana – Praa 8 de Maio, Coimbra, Portugal.

Neste estudo apresenta-se o projeto Europeu CENTAUR e a participao da AdC no projeto, bem como o teste-piloto a executar em Coimbra e os desenvolvimentos futuros inerentes ao projeto.

2. PROJETO EUROPEU CENTUAR

O projeto CENTAUR  composto por um consrcio de sete entidades, entre as quais figuram Universidades e empresas que atuam quer em reas com ligao ao abastecimento de gua e drenagem de guas quer no desenvolvimento de equipamentos e infraestruturas de monitorizao e controlo. O projeto teve incio em setembro de 2015 e tem uma durao de 36 meses (final em agosto de 2018), estando, portanto, em curso  data da realizao deste documento.

Figura 2 – Reuniões entre os vários parceiros do projeto CENTAUR (em gabinete e no terreno).

A entidade que assume a coordenação e liderança técnica do projeto é a Universidade de Sheffield, do Reino Unido. Esta entidade trabalha principalmente na construção e operação de instalações de teste laboratoriais. Igualmente do Reino Unido são entidades integrantes do consórcio duas empresas: a EMS e a Veolia. A EMS é responsável pela configuração do sistema local de monitorização e comunicação e pela gestão do dispositivo de controlo de caudal. Têm ainda como função a instalação, triagem e afinação do sistema em escala global e a sua comercialização. A Veolia, por sua vez, participa no desenvolvimento das técnicas necessárias para a implantação com êxito do CENTAUR e é responsável pelo teste de escala global. A Steinhardt, da Alemanha, é a entidade responsável pelo projeto e fabricação do dispositivo de controlo de caudal, colaborando nas fases de demonstração, implementação e comercialização do sistema. Da Suíça é entidade integrante a EAWAG, um instituto científico e tecnológico, que é responsável pelo estudo das configurações ideais do sistema. As entidades portuguesas participantes são a Universidade de Coimbra, que participa na liderança técnica da demonstração e implementação do CENTAUR, na modelação e monitorização da rede de águas residuais onde se executará o teste-piloto e na instalação do próprio teste-piloto, e a Águas de Coimbra, entidade responsável pela operação da bacia hidrográfica onde se executará o teste-piloto, que participa na instalação do dispositivo de teste e na sua monitorização, em cooperação direta com as entidades U.C. e EMS.

Figura 3 – Entidades integrantes do Projeto Europeu CENTAUR.

Com o Projeto Europeu CENTAUR – “Cost Effective Neural Technique for Alleviation of Urban Flood Risk” – pretende-se principalmente, tal como o próprio nome o indica, desenvolver um sistema que permita controlar o caudal de forma automática afim de minimizar o risco de inundações urbanas e com baixo custo.

Existem atualmente algumas soluções para tentar combater as inundações urbanas, no entanto estas não são geralmente de fácil implementação em meio urbano e acabam por ser muito caras. As entidades responsáveis pela drenagem das águas urbanas e as próprias autoridades locais também não possuem muitas vezes os recursos necessários para lidar com estes problemas, pelo que cada vez mais se verifica a necessidade de desenvolver estratégias para combate destes problemas.

Figura 4 – Exemplos de soluções de retenção de caudal em ambiente urbano, Portugal.

O sistema desenvolvido no projeto CENTAUR é composto por um dispositivo de controlo de caudal especialmente concebido para ser instalado no sistema de drenagem existente e um sistema local de monitorização e controlo do nível de água que irá manobrar de forma automática o funcionamento do dispositivo de controlo. Esta solução combinará técnicas computacionais sofisticadas com os dispositivos de controlo de caudal especialmente projetados para reduzir o risco de inundação. O sistema fará com que seja retido caudal nos coletores existentes, aproveitando ao máximo a sua capacidade de encaixe, diminuindo-se deste modo o caudal afluente a zonas propícias a sofrerem inundações urbanas.

O teste-piloto instalado na rede de drenagem em Coimbra irá, em períodos de precipitação intensa, permitir a retenção de volumes de água elevados utilizando a capacidade de encaixe dos coletores existentes, fazendo assim com que este volume de água não afluente às zonas mais baixas da cidade e que são mais suscetíveis de sofrerem inundações urbanas tão rapidamente quanto aconteceria normalmente, permitindo atenuar os problemas que poderão ocorrer.

3. INTEGRAÇÃO DA ÁGUAS DE COIMBRA NO PROJETO

A empresa AC, Águas de Coimbra, E.M. é responsável pela distribuição de água aos munícipes de Coimbra e pela drenagem das águas residuais do concelho, contando com cerca de 83 100 clientes no abastecimento, equivalente a uma cobertura de 100% do concelho, e aproximadamente 80 050 no saneamento, correspondendo a uma cobertura de 97,3%, no ano de 2017.

Contando com aproximadamente 1192 km de condutas, 891 km de coletores de drenagem residual doméstica e 243 km de coletores de drenagem pluvial ao longo de todo o concelho de Coimbra, a AdC

tem como linhas estratégicas da sua organização prestar um serviço de excelência aos seus clientes, garantir a sustentabilidade da empresa e desenvolver práticas inovadoras. É precisamente sobre este último ponto das suas linhas estratégicas que assenta a sua participação no Projeto CENTAUR, no qual se pretende desenvolver um sistema inovador de controlo de caudal para prevenção de inundações urbanas.

As características da rede de drenagem da gestão da AdC são bastante distintas ao longo das várias zonas do concelho de Coimbra. Desde áreas mais planas em que os coletores possuem pouca inclinação a áreas com grandes declives, que implicam maiores inclinações dos coletores, uma ampla diversidade de características é possível encontrar dentro do concelho. A zona central da cidade, devido às frequentes inundações na Praça 8 de Maio quando a intensidade de precipitação é elevada, apresenta características que levaram a acreditar que esta poderia ser alvo de um teste-piloto do projeto CENTAUR, surgindo assim a participação da AdC neste Projeto.

A contribuição da AdC no projeto passa pelo apoio nos vários aspetos constituintes do teste-piloto executado em Coimbra. A AdC disponibiliza colaboradores e recursos para apoiar na instalação e manutenção de equipamentos de monitorização de caudais, bem como na instalação e monitorização dos equipamentos de leitura, registo e transmissão de dados. O Quadro 1 resume o número de colaboradores da AdC, por género e por período de trabalho, que de algum modo participaram no projeto CENTAUR, quer seja em trabalhos de “BackOffice” quer seja em trabalhos no terreno.

Quadro 1 – Colaboradores da AdC envolvidos em trabalhos do projeto CENTAUR

	WP2 (outubro de 2015 - julho de 2016)	WP3 (agosto de 2016 - atualidade)
Masculino	26	8
Feminino	5	1

Figura 5 – Colaboração da AdC no projeto CENTAUR – colaboradores e equipamentos disponibilizados para a instalação e monitorização de medições de caudal.

4. TESTE-PILOTO - COIMBRA

O teste-piloto a executar em Coimbra será realizado na bacia da Zona Central da Cidade, uma das 26 bacias em que se divide o concelho de Coimbra e que se situa, como o próprio nome o indica, no centro da cidade.

Figura 6 – Localização da bacia da Zona Central da Cidade no concelho de Coimbra, onde se executará teste-piloto.

A rede existente nesta bacia é maioritariamente do tipo unitário, drenando águas residuais domésticas e águas pluviais no mesmo coletor, sendo estes, regra geral, de grande dimensão. Em períodos de precipitação intensa as zonas mais baixas da bacia recebem as várias aflúências da bacia, gerando-se inundações quando estes ficam sem capacidade para escoar estas aflúências. A possibilidade de reter algum volume de água a montante, aproveitando a capacidade dos coletores devido à sua grande dimensão, assume-se como uma excelente oportunidade para a minimização dos problemas de inundações a jusante da bacia.

Figura 7 – Dimensões dos coletores existentes na bacia da Zona Central da Cidade.

Para a escolha do local ideal para a realização do teste-piloto do sistema de controlo automático de caudal desenvolvido no projeto CENTAUR realizaram-se várias fases:

- Numa primeira fase escolheram-se vários locais da rede para se efetuar medições de caudal, fazendo-se visitas iniciais ao terreno com o intuito de perceber as condições existentes e verificar a possibilidade de instalação de medidores de caudal;

Figura 8 – Visitas iniciais para decisão de localizações para medidores de caudal e nível.

- Na segunda fase instalaram-se vários medidores de caudal e nível nos locais escolhidos, como se pode observar na Figura 9. Foram instalados medidores de dois tipos: caudalímetros, que possuem maior rigor e fazem a medição do caudal, e sondas de nível, que apenas medem o nível de água. Esta fase, bem como a anterior, foi executada pela AdC em parceria com a U.C.;

Figura 9 – Locais de instalação de medidores de caudal e nível iniciais.

- Depois de instalados os vários medidores de caudal na rede foram instalados sistemas de comunicação/transmissão de dados para que fosse possível obter os dados à distância, sem necessidade de deslocação ao terreno. Esta fase foi executada em parceria entre a AdC, a U.C. e a EMS;

Figura 10 – Sistemas de comunicação/transmissão de dados instalados em Coimbra.

- Numa quarta fase, depois de instalados os vários sistemas de medição e comunicação, restringiu-se a área de monitorização a uma área menor, com o intuito de restringir os locais de possível instalação do sistema de teste. Foram deste modo removidos alguns dos medidores de caudal instalados na segunda fase, sendo reinstalados na área restrita de monitorização;

Figura 11 – Locais de instalação de medidores de caudal e nível finais.

- Numa quinta e última fase antes da instalação do sistema de teste foram avaliados dois locais para a instalação do teste-piloto, tendo-se analisado as características de ambos os locais para avaliação e escolha de qual seria o escolhido. Esta fase e a anterior foram realizadas em parceria entre a AdC e a U.C.

Tendo-se escolhido o local para instalação do sistema de controlo automático de caudal de entre os dois locais referidos anteriormente foi preparada a câmara de visita: 1. - Foi removida a cúpula e instalada uma laje retangular na cobertura, sendo também instalada uma nova tampa, para permitir a entrada da comporta na câmara de visita; 2. - Foi instalada a calha para suporte da comporta; 3. - Foi construído o quadro elétrico; 4. - Foram executadas as tubagens para passagem dos cabos de ligação do sistema.

Figura 12 – Identificação do local de instalação do sistema de teste-piloto.

Figura 13 – Trabalhos preparatórios para instalação da comporta e do restante sistema de controlo.

Após realização dos trabalhos preparatórios foi instalada a comporta, estando à data desta comunicação agendada a visita a Coimbra da entidade parceira EMS para programação do sistema de controlo automático do sistema, podendo no Inverno próximo ser testado o seu funcionamento.

5. EXPETATIVAS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Com o projeto CENTAUR pretende-se criar uma solução que seja, principalmente, eficaz e com um custo acessível, permitindo assim às entidades gestoras de água e saneamento e até às autoridades locais a sua instalação de forma fácil, sem necessidade de grandes trabalhos preparatórios, e de forma pouco onerosa.

Simultaneamente com o teste-piloto efetuado em Coimbra pretende-se executar outro teste do funcionamento do sistema em França, na cidade de Toulouse. Aqui pretende-se testar o sistema em características um pouco diferentes das testadas em Coimbra, sendo o sistema de controlo de caudal de menor dimensão bem como a configuração da rede existente um pouco diferente da existente em Coimbra.

Futuramente poderão eventualmente ser efetuados testes de funcionamento do sistema em série ou em paralelo, em vários locais da rede em simultâneo, pretendendo-se posteriormente a comercialização do produto de acordo com as necessidades das entidades interessadas.

Após a conclusão deste projeto espera-se que a aposta na investigação, inovação e desenvolvimento continuem a figurar como ações fundamentais para a sustentabilidade a longo prazo dos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais.

AGRADECIMENTOS

O projeto CENTAUR está integrado no programa de investigação e inovação da União Europeia Horizonte 2020 sob o *“Grant agreement”* nº 641931.